

Сайт журнала: https://agrarianhistory.com/O_zhurnale

АГРАРНЫЙ ТЕРРОР И КРЕСТЬЯНСКИЙ ПРОТЕСТ: ФОРМЫ И ПРОЯВЛЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ НА РУБЕЖЕ XIX-XX ВЕКОВ

Квасов Олег Николаевич¹

¹Доктор исторических наук, доцент, заведующий кафедрой социально-гуманитарных наук, Воронежский государственный лесотехнический университет имени Г.Ф. Морозова, ул. Ломоносова 8, Воронеж, Россия, E-mail: kvasovoleg@yandex.ru

Аннотация

В статье рассматривается социально-экономический протест российского крестьянства и формы аграрного террора, предложенные революционным движением, анализируются их многочисленные проявления, содержание и общественное восприятие. Отмечается устойчивая стратегия и тактика революционных организаций по экстремизации и политизации крестьянских протестов во второй половине XIX - начале XX вв. Делается вывод об отказе крестьянства от использования революционно-террористических форм борьбы в ходе выступлений, высокой избирательности крестьянства в отношении революционных лозунгов и пропагандистских положений и предпочтении крестьянством традиционных, патриархальных форм протеста.

Ключевые слова: крестьянское движение, террор, протест, революция, империя.

I. ВВЕДЕНИЕ

Социальные отношения между различными слоями населения строятся не только на механизмах солидарности и взаимодействия, но и на классовом соперничестве, конкуренции и борьбе. Веками формирующиеся отношения в традиционном обществе закладывают наиболее приемлемые и результативные способы и формы социальной борьбы различных слоёв, сословий и классов. Эти формы борьбы, их специфика, многочисленные вариации и проявления исторически обусловлены и непосредственно связаны с характеристикой социальной группы, её местом в «производстве общественного продукта». История российского крестьянства на протяжении тысячи лет демонстрирует как устойчивые, повторяющиеся формы борьбы, так и ситуативные, характерные для отдельных периодов и обстоятельств. К первым можно отнести «бессмысленный и беспощадный» бунт и его разновидности, многочисленные формы «бегства» от травмирующих обстоятельств, слухи и оскорбления, ко вторым – коллективные самосожжения XVII в., расправы над помещиками, всплеск сектанства в XIX в., коллективные разгромы городских застав в XVIII в. и казенных винных лавок в XX в. Исторически обусловлено и постепенное смещение социальной борьбы от массовых выступлений в пользу групповых и индивидуальных форм протестов.

Со второй половины XIX века революционное народничество целенаправленно стремилось поднять крестьянство на массовые выступления против царизма. Идеологические положения народничества базировались на «социалистической» сущности крестьянства, абсолютизации таких черт аграрного населения как корпоративность, народный демократизм, трудовая солидарность, равенство. Несмотря на программные различия в народническом движении, уверенность в крестьянской готовности поддержать революционные выступления была его общим местом. Руководствуясь этим положением, народнические и ненароднические организации с помощью многочисленных и разнообразных форм экстремизма и революционной борьбы пытались спровоцировать и направить крестьянский протест в политическую сферу, что наиболее ярко проявилось в период Первой российской революции (1905-1907 гг.). Данные усилия получили далеко не однозначную оценку и результат.

II. ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ

В 1873-1874 гг. несколько тысяч участников народнических организаций предприняли «хождение в народ», в рамках которого пытались агитировать крестьянство революционными и оппозиционными лозунгами и темами. Результат «хождения» оказался для революционного движения катастрофическим. Помимо многочисленных полицейских арестов и жандармских репрессий, еще более разрушительным стало осознание того, что крестьянство оказалось совсем не восприимчивым к пропагандистским текстам, а подчас массово охранительно настроенным. Идеальная конструкция народничества, созданная А.И. Герценом и Н.Г. Чернышевским и революционизированная идеологами 60-70-х годов, не выдержала практического испытания. Идеологический кризис народничества разрешился обоснованием культурной необразованности крестьянства и репрессивности жандармско-полицейского режима. «Нетерпение сердца» привело народников в неравный бой с царизмом политическими методами. Последовавшая «охота на императора» закончилась смертельным ранением Александра II и разгромом Народной Воли. В начале XX в. неонародники старались учесть идейные ошибки предшественников, переосмыслить крестьянское поведение и гармонично связать политическую и социальную работу в деревне и в городе.

Изучение логики крестьянских выступлений предпринимали не только революционные идеологи. Существует несколько научных концепций обосновывающих крестьянские действия как производную от социологических, культурологических, социально-психологических и даже игровых моделей поведения. Однако, говорить об универсальности ни одной модели не приходится. По всей видимости, действенность той или иной модели, её обоснованность и верификация связаны с различными факторами, определяющими ход событий в данный исторический момент.

Так, одну из стройных моделей крестьянских беспорядков предложил Д.И. Люкшин [10]. В его трактовке, крестьянские беспорядки необходимо рассматривать как своеобразное «приглашение к диалогу». Как считает автор, веками складывающаяся экономически хрупкая и консервативная конструкция жизни крестьянства, упорядочивала все отношения в патриархальной модели моральной экономики. В случае изменения этих правил кем-либо крестьянство могло ответить сначала простой демонстрацией негодования, затем мелкими нарушениями. При продолжающемся разрушении «договора», крестьянство учиняло разного уровня беспорядки как сигнальную систему для вышестоящих органов. Социальный экстремизм становился языком общения власти и народа. Характерно, что в этой теоретической конструкции гармонично уживаются готовность крестьянства к насилию, монархические и патриархальные установки аграрного населения. Историческую обусловленность крестьянских протестов предложил Б.Ф. Поршнев. В его периодизации ведущих форм крестьянского движения выделяются сменяющие друг друга частичное сопротивление, уход и бегство (IX-XIII вв.) и, собственно, восстание (с середины XVI в.) [15, с. 291].

А по критерию форм социальной активности А.М. Анфимов выделил более десяти видов, в том числе борьбу за землю, потравы и порубки в помещичьих и казенных угодьях, разгромы и поджоги частновладельческих усадеб, выступления против административных властей, отказ от уплаты налогов, несанкционированные сходки, забастовки и т.д. [2, с. 219].

В зарубежной историографии востребованными стали концепции двух известных специалистов-антропологов Джеймса Скотта (James Scott) и Майкла Эйдаса (Michael Adas). Первый, в своих многочисленных книгах, и в первую очередь, в «Оружие слабых» (1985) и «Господство и искусство сопротивления: Скрытые послания» (1990) постулирует понятием «рутинное (традиционно-повседневное) сопротивление», под которым понимает различные формы крестьянского протеста, детерминированные диалектической взаимосвязью угнетателей и угнетаемых, корпоративностью, «невыраженностью» согласия и протеста, конформизмом и приспособленчеством крестьянства. В свою очередь, Майкл Эйдас предлагает очень содержательное и глубокое понятие «протест путем уклонения», в основе которого крестьянское предпочтение, в первую очередь, тех форм протеста, которые исключают открытое насилие, а соответственно и минимизируют наказание.

Вековые традиции крестьянского протеста позволяют выделить многочисленные формы как насильственного, так и вполне «мирного», но при этом очевидного сопротивления. Во второй половине XIX в. к насильственным традиционным формам крестьянского протеста можно отнести физические нападения (покушения, избиение) на представителей администрации и использование «красного петуха» (поджоги). В виде ненасильственных мер воздействия активно использовали обмазывания ворот, различного характера вредительство, как частной собственности, так и государственной, битье стекол в домах, оскорбления, слухи и жалобы вышестоящим инстанциям.

Очевидцы отмечали, что к концу XIX в. общей тенденцией стал рост индивидуальных форм протестов в ущерб коллективным и групповым. Модернизационные процессы, кризис патриархального общества, развитие и эмансипация экономической и общественной жизни стимулировали рост индивидуализма и личного самосознания. Однако, стоит учитывать, что индивидуальные насильственные покушения в арсенале социальной борьбы были и ранее. Так, III отделение Собственной канцелярии и Корпуса жандармов причины индивидуальных нападений крепостных крестьян на помещиков и представителей помещичьей администрации характеризовали из года в год достаточно однотипно: «...из мщения за побои или для избежания наказаний, или от преднамеренного желания крестьян освободиться от господской власти, желания, вынужденного продолжительными притеснениями, жестокостью и развратным поведением владельцев и управителей» (1844), «... в намерении освободиться от крепостного состояния, в мщении за строгое обращение или в видах корысти» (1845), «причина этого рода преступлений относится наиболее к строгому обращению или взыскательности за проступки виновных и к личному мщению за притеснения» (1847) [17. № 1. с. 119, № 2. с. 121-122, № 3. с. 120]. При этом статистические параметры позволяют отнести эти преступления к устойчивой и широко представленной форме борьбы. Так, известный дореволюционный правовед И.А. Малиновский отмечал: «В течение 19 лет (1836-1854 г.) было, по официальным сведениям, 75 случаев покушений на убийство помещиков и помещиц, то есть в среднем по 4 покушения ежегодно. Убийств же помещиков, по официальным сведениям, за 20 лет (1835-1854 г.) было 144, то есть 7 в год; за то же время было 29 убийств управляющих. В течение 9 лет (1835-1843 г.) сослано было в Сибирь за убийство помещиков 298 крепостных крестьян и 118 крестьянок, всего 416 человек» [11, с. 168]. Аналогичная тенденция наблюдалась не только в русских губерниях, но и на всем пространстве традиционно патриархальных отношений. Так в Грузии «в 1877 г. было 62 случая убийств, 82 ранения, 12 разгромов, в 1883 г. соответственно – 107, 122 и 178, в 1890 г. уже насчитывалось 414 – убийств, 743 – разграблений и 230 – ранений помещиков» [3, с. 12]. Стоит учесть, что объектами нападения помимо помещиков и представителей административных органов чаще становились распорядители хозяйства, связанного с крестьянством: лесники, землемеры и пр.

Данная форма протестов получает непосредственное развитие в так называемом «социальном бандитизме», сущностью которого становятся по форме уголовные нападения на частную и государственную собственность, но с последующей передачей украденного в общественное пользование. Эта форма сопротивления имеет вековые патриархальные традиции и массово упоминается в национальном фольклоре. Робингудство, опишки, пиралеби, качаги, абречество, хасхылар, аналогично, как и именам Робин Гуда, Олекса Довбуша, Кудеяра, Григория Котовского характеризуют тип беглеца-разбойника, имеющего местную народную поддержку. Как отмечал Эрик Хобсбаум: «Суть социальных бандитов в том, что они крестьянские изгои, которых землевладелец и государство рассматривают как преступников, но которые остаются в рамках крестьянского общества и воспринимаются его членами как герои, как защитники, мстители, борцы за справедливость, вероятно даже лидеры освобождения, и в любом случае как люди, которыми надо восхищаться, помогать и поддерживать... социальный бандитизм этого вида является одним из наиболее универсальных социальных феноменов, известных истории, и одним из наиболее удивительно однородных» [21, р. 17-18]. Особенностью социального бандитизма является отсутствие выраженного политического требования, да и, вообще, какой-либо сформулированной идеи.

Характеризуя поджоги как форму насильственной борьбы необходимо учитывать ее общественно опасный характер, что с одной стороны ограничивает возможности применения, с другой – применение демонстрирует особенно высокий уровень обострения общественных отношений. Крестьянство прибегало к этой форме борьбы при очевидной безопасности для общества (поджог отдельно стоящих строений и хозяйственных построек, находящихся в поле продуктов урожая). Кроме того, данная форма борьбы позволяет максимально скрытно и безопасно для преступника её использовать, что увеличивает «эксплуатационные» возможности. Помимо того, отсутствие факта поджога оставляло пострадавшего не только без материальной компенсации, но и еще в тяжелом состоянии неопределенности относительно причин несчастья. Статистика аграрных пожаров однозначно указывает на их общественно обусловленную причину. Так, в 1901 г., ещё до потрясений Первой революции, по всей России насчитывали 7 аграрных пожаров, в 1902 – 69, в 1903 – 389 [13, с. 185]. А в условиях столыпинской реформы, обострившей имущественные споры в деревне, произошел их резкий рост: «В 1910 г. в черноземной полосе – главном театре крестьянских волнений в 1905-1910 гг. и "землеустройства" при Столыпине – мы имеем 647 поджогов помещиков и 2993 поджога "отрубников" и "хуторян"» [14]. С точки зрения общинного менталитета, такой поджог имел общественно-значимую обусловленность.

Очевидно, что помимо насильственных форм протеста, которые ожидаемо, пресекались и наказывались властью, наибольшее распространение получили формы латентного, скрытого протеста и сопротивления. Характерное что очень тонкое объяснение ненасильственных форм крестьянского воздействия сделал воронежский вице-губернатор А.М. Чернов (1896-1899): «Разумеется форма протеста – битье стекол и ломанье плетней и т[ому] под[обное], нежелательна и нельзя ее оправдать, но для отыскания лучшего способа борьбы против этой формы протеста прежде всего нужно понять значение этой формы. Для городского жителя битье стекол в окнах покажется возмущением, бунтом, верхом безобразия; но для деревенского жителя это есть форма более невинная, чем вымазать дегтем ворота. Битье стекол, да еще в этаже, где сейчас никто не живет, есть первый слабейший шаг в этой сфере из мужицкой молодежи. Даже у деревенских ребятишек разбить камешком стекло есть незлобивая забава. Завалить старую беседку тоже выражает желание досадить, но нет злобного желания причинить убыток или вред. Во всех этих мелких проявлениях следует видеть символический ответ на полученную словесную обиду; вместо того, чтобы ответить словесной бранью – приносят к воротам ругателя плетень. ... Случаи более крупных беспорядков: кидание камнями в людей, поджоги, покушения на жизнь и убийства – имеют совсем особую подкладку и причины... Повторяю – личные свойства объектов обуславливают, таким образом, покушение на их жизнь [5, с. 218-219].

Характерно, что во второй половине XIX в. в большом количестве хлынувшее на промышленные предприятия крестьянство захватило с собой и арсенал традиционных форм отстаивания своих интересов.

Так, классическими формами противостояния с неугодными бригадирами, заводскими старостами и инженерами стали вредительство, избиение и вывоз на тачке. Последнее особенно ярко демонстрирует проникновение общинных, патриархальных форм протестов в новые условия бытования. Содержанием этой акции являлось коллективное воздействие на неугодного представителя администрации в форме насильственного усаживания его в повозку и под громкие крики собравшихся и оскорбления, вывоз и опрокидывание за пределами заводских ворот. Зачастую пострадавшего мазали грязью, обливали отходами производства и обсыпали стружкой или перьями. При кажущейся юмористичности и даже «карнавальности» действия, последствия для жертвы оказывались трагическими, никто из рабочих после этого не смел общаться с ним не рискуя оказаться отщепенцем. Администрации предприятия приходилось либо менять пострадавшего, либо увольнять большую часть рабочего коллектива.

Также универсальной формой борьбы крестьянства издревле являлись публичное оскорбление и общественная хула. Данная вербальная форма агрессии использовалась на местные объекты, что вполне позволяло уживаться религиозным представлениям православного крестьянства с мирскими грехами. Однако с XVI в. в правовой практике Российского государства стали множиться дела с обвинениями в оскорблении царя и августейших особ. Существует большой объем научной литературы об экспрессивной фразеологии в отношении императора и членов императорской фамилии, в научном анализе оскорблений авторы выделяют мифологические аспекты, перверсии религиозно-авторитарного сознания крестьян, неполитический характер данных оскорблений, синкретизм оскорбительных характеристик и пр. При этом, все авторы отмечают определенную парадоксальность. Образ «царя-батюшки» глубоко религиозен, патриархален и фундаментален в ментальности крестьянства. Он является «божьем помазанником» и столпом крестьянского мироздания. Соответственно, обращаться к нему по мирским профаническим вопросам нельзя, и даже упоминать его имя в сугубо не стоит. Однако рост такого рода преступлений (ст. 246 Уложения о наказаниях) стремительно увеличивался. С одной стороны, это дает основание утверждать о разрушении патриархального мира и десакрализации образа царя, с другой стороны, часть исследователей утверждает, что оскорбительные формулировки в отношении царя, его родственников, да и, вообще, государства и власти, носят не политический характер, а апелляционно-провоцирующий характер и призваны с практической целью, а именно возбудить административный интерес к нарушению традиционного порядка вещей. Такое восприятие главы государства фактически сохранилось у крестьян и в отношении руководителей страны в первое десятилетие советской власти.

Анализируя советский период крестьянской истории, стоит учитывать вооруженный неконвенциональный характер противостояния в период гражданской войны, драматические социальные изменения периода колхозного строительства и гибель российского крестьянства в индустриальных преобразованиях. Однако можно отметить, что в условиях высокого уровня репрессивности советского режима и разрушения традиционного мира модернизационными процессами, русский крестьянин, теперь уже колхозник, продолжил использовать традиционные формы сопротивления, среди которых наиболее востребованными стали вредительство, мелкое подворовывание, производственный саботаж, рабочие волынки и лодырничанье. Использование этих методов сопротивления в современном российском обществе и на производстве только подтверждают его медленно меняющийся патриархальный, традиционный характер.

Восторгаясь многочисленными выступлениями крестьян, восстаниями И. Болотникова, С. Разина и Е. Пугачева, народники имели формальные основания назвать русского крестьянина «бунтарем». С большой долей категоричности и наиболее последовательно это делал один из основоположников анархизма М. Бакунин, который считал крестьянина также и социалистом по природе. Народники были уверены, что поднятое крестьянское восстание им удастся канализировать на достижение социалистических или, как малый успех, политических целей. Для этого необходимо поднять и организовать хотя бы небольшое крестьянское восстание, после чего пожар революции разгорится повсеместно: «Народ наш явным образом нуждается в помощи. Он находится в таком отчаянном положении, что ничего не стоит поднять любую деревню.

Но хотя и всякий бунт, как бы неудачен он ни был, всегда полезен, однако частных вспышек недостаточно. Надо поднять вокруг все деревни. Что это, возможно, доказывают нам громадные движения под предводительством Стеньки Разина и Пугачева» [4, с. 664]. Печальный результат «хождения в народ» эти формальные представления разрушил, но при этом не изменил идейные основы. Революционные народники сменили тактические формы.

Очевидная неготовность крестьян поднять массовое восстание сходу, не исключала возможности его планомерной подготовки посредством организации многочисленных актов насилия в форме традиционных способов крестьянской борьбы и, в первую очередь, в виде индивидуальных покушений. Так, в программе одной из народнических групп были сформулированы аграрные задачи: «Сельский народный террор, который практикуясь на почве чисто народных интересов, направляясь против ближайших врагов и угнетателей народа – станowych исправников, урядников, помещиков, кулаков и пр. – и пользуясь излюбленными приемами самого народа, каковы поджоги, убийства... с одной стороны способствовал бы организации народа в боевую компактную массу (путем сплочения крестьян в отдельные кружки для достижения посредством такого террора исполнения своих требований, начиная от мелких чисто местных, и постепенно переходя к более широким и общим, и, с другой, популяризовал бы в глазах народа социально-революционную партию) путем ассоциации представлений людей, терроризирующих правительство в лице его столпов, и людей терроризирующих станowych, кулаков и помещиков, выяснял бы ее истинные цели, ее отношение к народу и, что очень важно, вливал бы энергию и решимость в его душу, указывая ему на союзника и защитника столь сильного» [9, с. 267]. Таким образом, «пропаганда действием», используя традиционную форму крестьянского насилия, вкладывала в неё особый революционный смысл: «...новым являлся лишь аграрный деревенский террор, как особая форма народнической борьбы в деревне, противопоставляемая прежней исключительной форме агитации в деревне - бунтам» [20, с. 60]. В передовой статье, написанной Л. Тихомировым в газете «Земля и воля» («Земля и воля». 1879. 8 апреля. № 5) это индивидуальное насилие получило название «аграрный террор» и призыв к формированию крестьянских боевых дружин, которые и будут его осуществлять. Акты аграрного террора должны были пропагандировать в народе партию, развивать революционное самосознание крестьян и формировать будущие боевые силы революционной армии. Однако сами народники признавали, что в XIX в. эти призывы остались не реализованными, - ни одной революционной крестьянской дружины организовать не удалось, ни одного аграрного теракта осуществлено не было. И произошло это не из-за отсутствия рвения революционеров, а из-за невосприимчивости крестьянами революционной пропаганды. Насколько этот новый революционный посыл понимался крестьянами иллюстрирует, остудившее его народнический пыл, известное замечание народника П.Б. Аксельрода: «Я стал припоминать, как холодно относится народ к социализму и, наоборот, с какой горячностью и страстностью дебатировались те вопросы, которые касались его неотложных нужд и потребностей, которые не выходили из обычного круга его представлений и понятий о лучшей крестьянской жизни, о лучшей доле» [1, с. 29-30]. Попыткой использовать царистские, промонархические представления крестьян в революционных целях стал известный «Чигиринский заговор». В 1876-1877 гг. несколько южных народников собрали «Тайную дружину» из более тысячи крестьян Чигиринского уезда Киевской губернии [6]. Такой организационный успех оказался возможен за счет объединения двух близких народу идей: желание справедливого перераспределения земли и убеждение что этот новый передел осуществится по воле царя. Эксплуатируя патриархальную веру в «хорошего царя», революционеры смогли убедить крестьян, что это министры и местная власть не даёт реализоваться царским желаниям справедливого передела земли. Демонстрируя поддельные царские грамоты, они убеждали их готовиться к массовому восстанию по первому призыву императора. Заговор оказался раскрыт, дружина была полицией ликвидирована, часть недоуменных крестьян осуждена. Революционный посыл использовать крестьянскую агрессию «в темную» провалился, но обсуждение возможности и целесообразности таких методов революционной борьбы будет вестись в революционной среде еще долго.

Новый подъем оппозиционного движения в начале XX в. отличался значительно большим количеством революционных партий и многообразием идейных платформ. Одними из самых многочисленных и по членскому составу, и по приверженцам будут являться неонароднические партии, которые сохранили идеологическую платформу в виде абсолютизации крестьянского социализма, но расширили это представление за счет пролетарской солидарности, значительного многообразия средств и методов революционной борьбы и стремления буквально связать социальный и политический террор. Особо важное внимание неонароднические партии уделяли организации революционного движения в деревне и для этого использовали как привычные меры пропаганды и агитации, так и новые формы революционной деятельности, появившиеся в условиях революции 1905-1907 гг.

Наиболее последовательно аграрный террор как универсальное средство борьбы использовала Партия социалистов-максималистов, недвусмысленно получившая название «партия аграрных террористов». При этом партия очень широко понимала аграрный террор, включая в него обширный спектр всевозможных форм крестьянских протестов, в том числе: «потравы, порубки и захваты имущества, совершаемые миром поджоги и другие формы повреждения имущества, убийства помещиков, вооруженные нападения и т.п.». Партия особо подчеркивала обширную и разнообразную природу этих нападений – «такие действия могут быть совершаемы стихийно, аморфно, без ясного сознания конечной цели экономического и политического освобождения народа, и наоборот – планомерно, организовано, целесообразно, в связи со всей остальной революционной тактикой и стратегией боевых дружин в деревне» [12, с. 161-162]. Партия социалистов-революционеров, самая многочисленная неонародническая организация, практически солидаризировалась с максималистами в экстремизме, расходясь с ними в тактических моментах использования террора и в попытках установить партийный контроль над крестьянскими организациями и их деятельностью. Пропагандируя разлитый террор, «аграрные террористы» не могли сравниться по численности членов и количеству организаций на селе с эсерами. Именно партия эсеров стала самой представительной оппозиционной организацией, которая на протяжении всей революции не только реально могла провоцировать крестьянские протесты и сформулировать насущные требования, но и организовать и возглавить аграрные выступления. При этом эсеры смогли предложить достаточно широкий спектр новых форм протестной деятельности и развить уже привычные.

Так, традиционную форму письменных жалоб и «народных ходоков» по административным инстанциям, в условиях парламентских выборов и работы Государственных Дум они трансформировали в выработку на крестьянских сходах «общественных приговоров». Данные мероприятия имели большое политическое и воспитательное значение для крестьян, однако административный контроль и консервативный настрой большей части крестьян не позволяли эти мероприятия революционизировать, а тем более экстремизировать. Приговоры, содержащие верноподданнические заверения на фоне правильно сформулированных экономических требований, безусловно, являлись новым, прогрессивным шагом в политическом развитии крестьян, но не соответствовали взглядам революционных партий, а включать политические требования в приговоры не удавалось. В свою очередь, и власть остерегалась этих мероприятий, опасаясь выхода их из-под административного контроля и роста самостоятельности крестьян. Важное общественно-политическое начинание, таким образом, было загублено.

Основной акцент революционно-партийных усилий в деревне был ориентирован на достижение нескольких целей: во-первых, провоцирование революционного экстремизма (агитация и пропаганда индивидуальных покушений), во-вторых, организация массовых революционных групп и «крестьянских братств», в-третьих, создание крестьянских боевых дружин и их вооружение, и в-четвертых, организация массовых вооруженных выступлений (разгромное и партизанское движение). В достижение первой цели, неонароднические организации развернули огромную по масштабу агитационную и пропагандистскую работу. Практически все революционные партии в этих усилиях преуспели и действовали если не сообща, то в одном направлении. При этом, не только обычный крестьянин, но зачастую даже член революционной партии не мог понять различий партийных программ и стратегий, а жандармы во время обысков находили вместе лежащую социал-демократическую, эсеровскую, анархистскую и прочих партий литературу.

Из нелегальных прокламаций, газет и брошюр крестьяне слушали и узнавали революционную трактовку причин своих социальных проблем и экономических трудностей. Помимо этого, агитационная продукция предлагала и экстремистские способы выхода из них. Огромное значение агитационной литературы на сознание крестьян очевидно и неоднократно отмечалось, однако столь же очевидным было и избирательное восприятие крестьянами революционных текстов. Внимательно выслушивая революционную информацию, крестьяне активно и солидарно поддерживали те социально-экономические темы, которые им были жизненно важны и актуальны, и совсем не замечали и игнорировали всероссийские, мировые, выходящие за пределы их жизненного пространства вопросы. Подавляющая «местечковость», провинциальность крестьянского кругозора сильно ограничивала действенность революционной агитации. В значительной мере, такое же отношение крестьяне демонстрировали и в относительно пропагандистских акциях. В привычный для крестьян арсенал индивидуальных покушений на управляющих, рьяных чиновников и полицейских, революционеры стремились внести политический подтекст. Таким образом, в большом количестве появились политически обусловленные покушения на консервативно и охранительно настроенных сельчан. Нападения стали осуществлять не маргинальные представители своего общества, а неизвестные лица, нелегальные революционеры, «пришлые». Нападение зачастую сопровождалось адресованным обществу печатным пропагандистским объяснением, но это приводило к полицейскому разгрому революционной ячейки и недоумению крестьянского общества, которое не воспринимало право на убийство из-за непонятных для крестьян политических идей. С другой стороны, в период революции 1905-1907 гг. стремительно выросло число социально обусловленных покушений, в число которых входили насильственные действия против старост, местных представителей администрации и мелких полицейских чинов, ответственных за препятствование общинных действий по незаконному переделу земли и собственности, арестам сельчан, навязыванию неугодных крестьянам административных решений. На стремительную экстремизацию этих социальных эксцессов, безусловно, повлияло обострение общественно-политической ситуации, однако не стоит придавать им революционно-политический смысл.

Второй акцент революционных усилий был нацелен на формирование обширных революционных сил в деревне. Оппозиционные партии прилагали большие организационные и кадровые усилия, чтобы убедить, привлечь и сплотить в единую ячейку распропагандированных крестьян. Наиболее преуспели в этом неонароднические и социал-демократическая партии. И если максималисты это делали уже с 1904 г., то после роспуска первой Государственной думы (08.07.1906) и летней волны крестьянских выступлений к этому активно приступили и эсеры. Но, как указывает известный историк крестьянства В.П. Сапон, – «... радикально настроенные, "сознательные" крестьяне охотно принимали организационные и интеллектуально-просветительские услуги эсеров, однако только в тех формах, которые соответствовали и способствовали нуждам и чаяниям сельского "мира". Внешние, революционно-партийные силы зачастую стояли у истоков тех или иных братств, однако в последующем крестьяне были вполне способны выдвинуть авторитетных лидеров из собственной среды, а навыки общинного коллективизма помогали им самостоятельно развивать свои тайные сообщества как в количественном, так и в качественном отношении» [18, с. 234]. В значительной мере понимая это и стремясь к революционизированию распропагандированных крестьян, эсеры начали формировать «боевые дружины» в деревне. Крестьянская боевая дружина ПСР за счет своей сплоченной организации и вооружения призвана была стать непосредственной боевой частью будущей революционной армии, а по своим функциональным качествам она позволяла объединить индивидуальные террористические акции и боевые действия вооруженного восстания. Так в уставе боевой дружины крестьянского братства ПСР (1907 г.) помимо прочего прямо указывалось, что «каждый дружинник обязан: ... 1) следить за вредными лицами и иметь все необходимые сведения для уничтожения их в нужный момент; 2) если какой-либо правительственный чиновник или другое лицо учинит зверскую расправу (порка, расстрел), каждый дружинник имеет право и обязан убить это лицо тут же на месте, не спрашивая на это разрешения и объявить, что он сделал это как член дружины от имени Партии Социалистов-Революционеров; 3) выслеживать места хранения денег и перевозки казенных денег (почты, монополии, сборщики, Государственной сберегательной кассы и т.п.); 4) прилагать все усилия для увеличения

своего вооружения, для чего должно тайно и явно отбирать оружие у стражников, полесовщиков, казаков и прочих» [7, с. 198]. Такое откровенное подзуживание дружинников к оголтелому экстремизму в условиях отступающей революции и жандармских репрессий выглядело нереалистично и просто самоубийственно.

Другим важным аспектом революционной работы в деревне стала организация массовых выступлений. При этом сами крестьяне демонстрировали инициативу в этой форме протестов. Так уже в массовых крестьянских волнениях 1902-1903 гг., охвативших черноземные губернии, отмечались удивительно массовые, с привлечением стариков и детей, выступления крестьян против дворянских усадеб и имений. Особенностью этого разгромного насилия являлось нежелание крестьян проливать кровь. Экстремизм носил выраженный ярко эмоциональный, но бескровный характер, что очевидцев и даже представителей власти удивляло. Такое же обыкновение наблюдалось и в начальной фазе аграрных беспорядков революционного 1905 г., что позволило современнику заметить: «... отсутствовали жестокие эксцессы, убийства, которые были столь типичны для крестьянских революций XVII-XVIII вв. И как правило, разнос помещичьего имения протекал мирно» [19, с. 103]. Такой ненасильственный формат выступления не соответствовал представлениям революционных идеологов. Поэтому революционеры будут стараться не только организовать массовый или групповой разгром имения, усадьбы, казенной винной лавки, промышленной фактории и пр., но и провокационно его обострять. Это наблюдалось обыкновенно в тех случаях, когда отсутствовало сопротивление крестьянам. Помещики, арендаторы и сидельцы казенных винных лавок хорошо понимали тщетность сопротивления и ограничивались вызовом властей и увещеванием нападавших. В таком случае, неожиданно для всех участников событий либо раздавался выстрел, либо кто-то из нападавших начинал избивать хозяина, после чего ситуация резко обострялась, а нервное напряжение разрежалось в физическом насилии. В последующем судебном разбирательстве участники массово недоумевали и заявляли о нежелании и непричастности к насилию, однако власти за содеянное карали особенно жестоко. Кроме того, стоит учесть, что революционные инициаторы разгромного выступления всегда стремились озвучить его политические лозунги, зачастую не связанные с первоначальными причинами выступления и не понятные основным участникам разгрома. Данное обыкновение очень быстро научило крестьян дистанцировать революционных провокаторов и пресекать погромное движение.

Высшей формой проявления революционного сознания, вооруженной борьбы и массовой поддержки революционные партии закономерно считали партизанское движение, под которым подразумевались регулярные вооруженные нападения боевых дружин на административные объекты. Такие нападения могли осуществлять как боевые дружины Крестьянского братства ПСР, так и специально созданные подвижные боевые группы революционеров-боевиков. В представлении революционных комитетов, находясь в пределах небольшого района, эти группы имели бы народную поддержку и своими действиями разрушали административную систему, чем способствовали бы подъему массового движения и организации вооруженного восстания. Более конкретно задачи партизанско-террористической борьбы были обозначены в уставе боевых дружин Петербургского комитета ПСР: «1) Нападение на патрули, разрушение жандармских управлений, охранных, полицейских участков и других учреждений полицейского государства. 2) Уничтожение шпионов и провокаторов. 3) Освобождение арестованных товарищей. 4) Отдельные террористические акты, для которых вызываются охотники из наиболее сознательных и активных дружинников» [16]. Именно это на непродолжительное время в 1905-1906 гг. в Прибалтике и на Кавказе удалось сделать. В 1907 г. партийные комитеты были уверены, что повторится волна летних крестьянских волнений, а негодование от разгона второй Государственной Думы (03.06.1907) выльется в массовые протесты. Поэтому планы эсеров в Центральном Черноземье при помощи действий партизанских дружин поднять вооруженное восстание казались вполне реальными и перспективными. Нельзя отказать эсерам в упорстве по созданию и попыткам деятельности этих партизанских дружин [Квасов, с. 186]. Однако, неожиданным для эсеров, да и всех революционных партий оказалась индифферентная позиция общества. Население ни на разгон Думы, ни на очередные революционные выступления не реагировало. Революция закончилась.

Фактически все исследователи признают, что революционным партиям, несмотря на неоднократные, планомерные и разнообразные усилия, не удалось спровоцировать ни во второй половине XIX в, ни в начале XX в. массовое аграрное движение. Более того, уже поднявшиеся очаги крестьянских волнений летом 1905 и 1906 гг. при всех попытках революционных партий возглавить, объединить массовое крестьянское восстание, закончились безуспешно. Причины этого кроются в разных подходах и восприятии насилия революционерами и крестьянами.

III. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Веками складывающиеся общественные отношения характеризуются стремлением социальной группы закрепить позитивный опыт или изменить некомфортные обстоятельства. Низкий уровень аграрной экономики и тяжелые феодальные формы выживания привели к высокой социально-экономической уязвимости патриархального русского крестьянства. При этом освященный религиозным сознанием социальный порядок быта и мироздания воспринимался как Богом данная иерархическая конструкция, и значит а-ргіогі справедливая и неизменная. Эти две важнейших категории традиционного общества (религиозное сознание и экономическая уязвимость) детерминировали характер социальной борьбы и формы протестов русского крестьянства. Вариативность этих форм базировалась на четырех ключевых обоснованиях.

Во-первых, формы латентного (скрытого) протеста свойственные всем традиционным обществам. Страх наказания перед феодалом, вооруженным человеком, самим государством приводил к выбору низкой интенсивности протестных действий. В первую очередь это вербальные оскорбления и многообразные, в том числе фольклорные, их формы (частушки, анекдоты, песни). Во-вторых, протестные действия экономического характера (порубки, потравы, подворовывание, лодырничанье, мешочничество и пр.). Традиционные общества представляли собой сугубо специфические «моральные экономики» (А. Чаянов), в которых существовала особая социально-экономическая справедливость. Для восстановления этой экономической справедливости, а не собственнического обогащения, бо́льшая часть таких мер и предпринималась. В-третьих, формы агрессивного сопротивления частного характера (поджоги, хулиганство, покушения, убийства). Осознавая высокую вероятность карательных мер, традиционное общество для такого сопротивления зачастую «делегирировало» маргиналов, хулиганов, изгоев. В случае обнаружения и наказания преступника, общество нередко его «мифологизировало». В-четвертых, как форму коллективного исправления мироздания традиционное общество использовало бунт, т.е. насильственное разрушительное выступление с целью восстановления привычного порядка. Направленные не на причинно-следственные связи конфликта, а на символические образы несправедливости (поместье, управляющие, чиновники), такие выступления не приводили к появлению каких-то новых форм общественного уклада, они были призваны восстановить уже устоявшиеся традиционные формы. Поэтому в таком выступлении полагалось обязательное коллективное участие.

Российское общество рубежа XIX-XX веков представляло собой комбинацию социальных структур традиционного и переходного типа. Кризисы разной степени интенсивности и характера охватили все сферы общественной жизни, что и определило гибель Российской империи. Анализ динамики и развития кризиса в социальной сфере, в частности в вопросе социально-политической борьбы, дают основание утверждать, что революционная идеология и практика не находила поддержки у большей части жителей страны в которой проживало большинство крестьянского населения.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Аксельрод П.Б. Пережитое и передуманное. Кн. 1. Берлин: Изд-во З.И. Гржебина, 1923. 444 с.
- Анфимов А.М. Экономическое положение и классовая борьба крестьян Европейской России. 1881-1904 гг. М.: Наука, 1984. 232 с.
- Ахобадзе М.В. Крестьянское движение в Грузии 60-90-х гг. XIX в. Тбилиси: 1971. 64 с.
- Бакунин М. А. Государственность и анархия. М.: Книжный клуб Книговек, 2014. 701 с.
- Вице-губернатор А.М. Чернов о положении деревни на исходе XIX в. Публикация и предисловие М.Д. Карпачева, комментарии А.Н. Акиншина. Из истории воронежского края: Сб. ст. Вып. 7. Воронеж: Региональный центр "Учебная литература", 1998. С. 185-225.
- Дейч Л.Г. Заговор среди крестьян Чигиринского уезда. Исторический архив. 1921. Выпуск 1. С. 73-79.
- Квасов О.Н. Революционный терроризм в Центральном Черноземье в начале XX века (1901-1911 гг.). Воронеж: Воронежский государственный университет, 2005. 223 с.
- Квасов О.Н. Терроризм в российском революционном движении (вторая половина XIX - начало XX вв.). Воронеж: ВГЛТУ, 2022. 308 с.
- Ковальская Е.Н. Южно-русский рабочий союз. М.: изд-во Всесоюзного о-ва политкаторжан и сс.-поселенцев, 1926. 128 с.
- Люкшин Д.И. Вторая крестьянская смута: крестьянское измерение. М.: АИРО-XXI, 2006. 144 с.
- Малиновский И.А. Кровавая месть и смертные казни. Вып. 1. Томск: Типо-литография Сибирского товарищества Печатного дела, 1908. 210 с.
- Партия социалистов-революционеров: Док. и мат. Т. 1. 1900-1907 гг. М.: РОССПЭН, 1996. 685 с.
- Первая революция в России: взгляд через столетие. М.: Памятники исторической мысли, 2004. 602 с.
- Покровский М.Н. Русская история в самом сжатом очерке. Ч. III: Двадцатый век. Вып. 1: 1896-1908 гг. [Электронный ресурс]. URL:http://scepis.net/library/id_847.html.
- Поршнева Б.Ф. Феодализм и народные массы. М.: Наука, 1964. 520 с.
- Российский государственный архив социально-политической истории. Ф. 673. Д. 332. Архив ПСР. Раздел А, Отдел II, Номер 18-1.
- Россия под надзором. Отчеты III отделения С.Е.И.В. канцелярии и Корпуса жандармов. Свободная мысль - XXI. 2003. Номер 1. С. 110-122,
- Сапон В.П. Крестьянские братства начала XX в. - государство в государстве. Крестьянство и власть в России (IX - начало XX в.). Мат. науч. конф. Липецк: Мистраль-Л, 2011. С. 228-234.
- Слепков А. Революция 1905-1907 гг. М.: ГИЗ, 1925. 136 с.
- Черный передел. Орган социалистов-федералистов. 1880-1881 г. М., Пг.: Гос. изд-во, 1923. 355 с.
- Hobsbaum E. Bandits. Revised Edition. New York: Pantheon Books, 1981. 181 p.

AGRARIAN TERROR AND PEASANT PROTEST: FORMS AND MANIFESTATIONS IN THE RUSSIAN EMPIRE AT THE TURN OF THE XIX-XX CENTURIES

Kvasov, Oleg Nikolaevich¹

¹Doctor of Historical Sciences, Associate Professor, Head of the Department of Social Sciences and Humanities, Voronezh State University of Forestry and Technologies named after G.F. Morozova, 8, Lomonosova Street, Voronezh, Russia, E-mail: kvasovoleg@yandex.ru

Abstract

The article examines the socio-economic protest of the Russian peasantry and the forms of agrarian terror proposed by the revolutionary movement, analyzes their numerous manifestations, content and public perception. The steady strategy and tactics of revolutionary organizations on extremization and politicization of peasant protests in the second half of the XIX - early XX centuries are noted. The conclusion is made about the peasantry's refusal to use revolutionary-terrorist forms of struggle in the course of their speeches, high peasant selectivity with regard to revolutionary slogans and propaganda provisions and the peasantry's preference for traditional, patriarchal forms of protest.

Keywords: peasant movement, terror, protest, revolution, empire.

REFERENCE LIST

- Akselrod P.B. Perezhitoe i peredumanno. Kn. 1. Berlin: Izd-vo Z.I. Grzhebina, 1923. 444 s.
- Anfimov A.M. Ekonomicheskoe polozhenie i klassovaya bor'ba krest'yan Evropejskoj Rossii. 1881-1904 gg. M.: Nauka, 1984. 232 s.
- Ahobadze M.V. Krest'yanskoe dvizhenie v Gruzii 60-90-h gg. XIX v. Tbilisi: 1971. 64 s.
- Bakunin M. A. Gosudarstvennost' i anarhiya. M.: Knizhnyj klub Knigovek, 2014. 701 s.
- Vice-gubernator A.M. Chernov o polozhenii derevni na iskhode XIX v. Publikaciya i predislovie M.D. Karpacheva, komentarii A.N. Akin'shina. Iz istorii voronezhskogo kraja: Sb. st. Vyp. 7. Voronezh: Regional'nyj centr "Uchebnaya literature", 1998. S. 185-225.
- Dejch L.G. Zagovor sredi krest'yan CHigirinskogo uezda. Istoricheskij arhiv.1921. Vypusk 1. S. 73-79.
- Kvasov O.N. Revolyucionnyj terrorizm v Central'nom Chernozem'e v nachale HKH veka (1901-1911 gg.). Voronezh: Voronezhskij gosudarstvennyj universitet, 2005. 223 s.
- Kvasov O.N. Terrorizm v rossijskom revolyucionnom dvizhenii (vtoraya polovina XIX - nachalo HKH vv.). Voronezh: VGLTU, 2022. 308 s.

Kovalskaya E.N. YUzhno-russkij rabochij soyuz. M.: izd-vo Vsesoyuznogo o-va politkatorzhan i ss.-poselencev, 1926. 128 s.

Lyukshin D.I. Vtoraya krest'yanskaya smuta: krest'yanskoe izmerenie. M.: AIRO-XXI, 2006. 144 s.

Malinovskij I.A. Krovavaya mest' i smertnye kazni. Vyp. 1. Tomsk: Tipolitografiya Sibirskogo tovarishchestva Pечатnogo dela, 1908. 210 s.

Partiya socialistov-revolucionerov: Dok. i mat. T. 1. 1900-1907 gg. M.: ROSSPEN, 1996. 685 s.

Pervaya revolyuciya v Rossii: vzglyad cherez stoletie. M.: Pamyatniki istoricheskoy mysli, 2004. 602 s.

Pokrovskij M.N. Russkaya istoriya v samom szhatom ocherke. CH. III: Dvadcatyj vek. Vyp. 1: 1896-1908 gg. [Elektronnyj resurs]. URL:http://scepsis.net/library/id_847.html.

Porshnev B.F. Feodalizm i narodnye massy. M.: Nauka, 1964. 520 s.

Rossijskij gosudarstvennyj arhiv social'no-politicheskoy istorii. F. 673. D. 332. Arhiv PSR. Razdel A, Otdel II, Nomer 18-1.

Rossiya pod nadzorom. Otchety III otdeleniya S.E.I.V. kancelyarii i Korpusa zhandarmov. Svobodnaya mysli' - XXI. 2003. Nomer 1. S. 110-122,

Sapon V.P. Krest'yanskije bratstva nachala HKH v. - gosudarstvo v gosudarstve. Krest'yanstvo i vlast' v Rossii (IX - nachalo HKH v.). Mat. nauch. konf. Lipeck: Mistral'-L, 2011. S. 228-234.

Slepkov A. Revolyuciya 1905-1907 gg. M.: GIZ, 1925. 136 s.

Chernyj peredel. Organ socialistov-federalistov. 1880-1881 g. M., Pg.: Gos. izd-vo, 1923. 355 s.

Hobsbaum E. Bandits. Revised Edition. New York: Pantheon Books, 1981. 181 p.